

Дискурсология и генристика

УДК 811.161.1

DOI: 10.5281/zenodo.18071286

А. С. Набхан © 2025

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — канд. филол. наук, доц. А. Н. Стебунова)

«КОНЦЕПТ «БИЗНЕС» В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (ПО ДАННЫМ НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА РУССКОГО ЯЗЫКА И СВОБОДНОГО АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)»

Статья посвящена исследованию вербализации концепта «бизнес» в русском социокультурном пространстве. В работе применяется метод свободного ассоциативного эксперимента, позволяющий выявить стереотипные представления носителей языка о данном концепте. Теоретически обосновываются преимущества использования ассоциативных методик в когнитивной лингвистике, позволяющих реконструировать смысловые слои языкового сознания. В результате анализа данных Национального корпуса русского языка и ассоциативных реакций респондентов выявляются ядерные и периферийные признаки концепта «бизнес», а также строится его ассоциативное поле, отражающее актуальные представления современного общества.

Ключевые слова: концепт, ассоциативный эксперимент, конструирование концепта, модель концепта, интерпретация экспериментальных данных.

На рубеже XX и XXI вв. термин концепт устойчиво закрепился в активном лингвистическом тезаурусе. Концепты — это абстрактные единицы, отражающие приобретенные знания, опыт, результаты всей деятельности человека и обобщающие сведения об окружающем мире в виде определенных единиц. Анализ результатов когнитивной деятельности происходит через изучение отдельного концепта или концептуальной области. В ряду методов реконструкции языкового сознания особое место отведено ассоциативному эксперименту как средству, позволяющему максимально приблизиться к мыслительным стереотипам различных представителей исследуемого языка.

Ассоциативный эксперимент — это метод, направленный на обнаружение ассоциаций, языковых клише, сложившихся в сознании испытуемого в процессе его жизнедеятельности. Ассоциативный эксперимент помогает определить содержание концепта в сознании носителя языка, распределить образующие концепт признаки и выстроить ассоциативный слой концепта [4, с.151]. Следовательно, данный прием является эффективным способом приближения к языковому сознанию индивида. Ядро языкового сознания составляют наиболее частотные ассоциации, имеющие наибольшее число когнитивных связей.

Изучение ассоциаций имеет свою давнюю историю, начавшуюся еще во времена Аристотеля и Платона. С течением времени понятие ассоциация активно функционировало прежде всего в таких научных парадигмах, как философия и психология.

Существует несколько разновидностей ассоциативного эксперимента, которые используются в когнитивной лингвистике для анализа содержательной стороны концепта и выделения образующих его когнитивных признаков. Свободный ассоциативный эксперимент — это быстрая, моментальная реакция на слово-стимул. Направленный ассоциативный эксперимент отличается от свободного тем, что испытуемый в ответ на слова-стимулы отвечает не любым пришедшим в голову словом, а так, как этого требует инструкция экспериментатора. Например, слово-реакция должна быть определенной

частью речи или являться синонимом/антонимом слова-стимула. В цепном ассоциативном эксперименте испытуемым предлагается выдать неограниченное количество реакций, но за ограниченный промежуток времени. Таким образом, во всех разновидностях ассоциативного эксперимента, кроме свободного, в круг анализа вовлекаются не только первые, но и последующие ассоциации. Данный метод помогает получить разнообразный языковой материал, являющийся необходимым для построения ассоциативного поля концепта. Ассоциативные поля различны у представителей молодого и старшего поколений, отличаются у мужчин и женщин, разнятся у представителей разных национальностей и т. д. Поэтому набор ассоциаций у каждого человека свой. Полученные реакции в своей совокупности дают возможность составить подробное представление о том, что лежит в сознании каждого испытуемого за каждым из концептов культуры [2, с. 96].

При обработке данных, как и в случае с РАСРЯ (2002 г.) учитывались все ассоциаты, в том числе и единичные; на основе анализа частотности ассоциатов определены **ядро** (его составили реакции, поступившие более чем от 20% испытуемых), **базовый слой** (от 10% до 20%), **ближняя периферия** (<10%) и **дальняя периферия** (индивидуальные ассоциаты).

Анализ частотности ассоциатов для слова-стимула *бизнес* по данным свободного ассоциативного эксперимента дает следующие результаты: **Ядро** — 64% деньги, 26% дело; **базовый слой** — 13% работа, 12% карьера, 11% обман, 10% прибыль; **ближняя периферия** 8% — банк, кризис, партнер; продажа, 6,5% автомобиль, инвестиции, конкуренция, офис, свобода, связи, успех, строительство, торговля, 5% бумаги, власть, магазин, налоги, правительство, рынок, труд, ум, 4% дом (большой), люди, машина, мошенничество, нефть, проблема, спекуляция, 2,5% активы, газ, акции, время, выгода, доход, документы, риск, знания, команда, переговоры, сила, предательство, развитие, стратегия, транспорт, честность и т. д.

Отмечается определенная перестройка полевой структуры анализируемого концепта в сравнении с данными РАСРЯ (2002). Так, компонент «деньги» перемещается из базового слоя в ядро. Из ближней периферии в базовый слой перемещаются компоненты *работа, карьера, обман, прибыль, банк, партнер, продажа*. На наш взгляд, подобные перемещения свидетельствуют о большем освоении важных когнитивных признаков данного концепта в языковом сознании современных носителей языка. Кроме того, в базовом слое появляется отсутствующий ранее ассоциат *кризис*, который отражает особенности современных экономических реалий.

Таким образом, по данным 2025 г. в базовом слое концепта бизнес наблюдаются ассоциации, связанные с экономическим компонентом содержания концепта *банк, прибыль, продажа* и с социально-профессиональным компонентом *работа, карьера, партнер*. Характерно присутствие в базовом слое ассоциата обман, что свидетельствует о том, что и сегодня в языковом сознании сохраняется национально-специфичное представление о бизнесе как о нечестной деятельности, связанной с обманом. Ассоциат *костюм* на слово-стимул бизнесмен, присутствующий в базовом слое (в РАСРЯ от 2002 г. он был в ближней периферии), демонстрирует повышение значимости внешней атрибутики бизнесмена в концептуальном содержании — т. е. формируется символический образ бизнесмена в языковом сознании.

В ближней периферии данные свободного ассоциативного эксперимента, как и данные РАСРЯ на 2002 г., год демонстрируют связь концепта бизнес с идеей предпринимательства *предпринимательство, рынок, инвестиции, конкуренция, активы, акции*, но гораздо более подробно даны видовые ассоциаты этой деятельности *строительство, торговля, транспорт, магазин* и наиболее важные для российского бизнеса в сознании носителей языка сферы *нефть, газ*. Присутствует и социально-

политический ассоциативный фон — связь бизнеса и политики — *правительство*. Бизнес также ассоциируется с *властью, со свободой, с риском, силой*.

Внешняя атрибутика бизнеса соотносится с такими ассоциатами, как *бабки, автомобиль, дом (большой), машина*. Значимой в языковом сознании остается идея успеха. Важными качествами представителя бизнеса считаются ум и честность, а для ближней периферии слова-стимула бизнесмен следует добавить такие позитивно-оценочные ассоциаты, как *пунктуальность, респектабельность, уважение* и др., что свидетельствует о некотором изменении представления о бизнесе в национальном сознании в положительную сторону.

Однако при этом сохраняются ассоциаты, демонстрирующие отрицательные оттенки концептуального содержания бизнес — *спекуляция, предательство, мошенничество* (для слова-стимула бизнесмен также отмечены *вседозволенность, наглость*). Для бизнесмена тоже актуальны ассоциации, связанные с идеей субъекта деятельности с отрицательной оценочностью *вор, жулик, барыга, спекулянт, обманщик*. Это представление о бизнесе как об отрицательно оцениваемом занятии в национальном сознании характеризуется крайней устойчивостью.

Дальняя периферия (единичные ассоциаты) для концепта бизнес демонстрирует еще больший разброс ассоциативных связей, реализующих разные аспекты понятия *бизнес*, чем это было свойственно данным РАСРЯ на 2002 г. Это прежде всего указание на экономическую сферу *капитал, товар, баланс, купля-продажа, распродажа, финансирование, фирма, олигарх, вклады вложения, активы, товар* и др.), на социально-профессиональную сферу *бизнес-план, бизнес-центр, полная занятость, рост* и др.). Негативно-оценочные представления о занятии бизнесом отражают такие ассоциаты, как *алчность, жестокость, коррупция, паразитирование*. Указание на связь бизнеса с незаконными или преступными действиями содержится в таких ассоциатах, как *проституция, рэкет, тюрьма*. Присутствие определенной криминальности в современной речевой практике отражают ассоциаты арготического происхождения — *бабки, братаны*.

Отметим, что и в 2025 г. сохраняется представление об инокультурном, заимствованном характере данного концепта в русском языковом сознании, однако вместо ассоциата *Америка* наблюдается ассоциат *Европа* (косвенным образом это говорит об изменении вектора деловых связей и деловой активности в данный период в представлении носителей языка. Приметой времени, отражающей современные экономические реалии, выступает ассоциат *высокие технологии*).

Для слова-стимула бизнесмен негативно-оценочные представления о человеке, который занимается бизнесом, представлены еще более широко и разнообразно, в сравнении с данными РАСРЯ 2002 г.: *акула, преступник, аферист, бездельник, мошенник, пройдоха, проходимец, прохвост, толстосум, сутенер*. Однако в анализируемом материале также достаточно широко присутствует и положительно-оценочный ассоциативный фон: *серьезный человек, элегантный, престиж, успешный человек, харизма, высокий социальный статус* и пр.

Также более подробно и детально, чем в материале РАСРЯ на 2002 г., представлены в анализируемом материале так называемые «имиджевые» признаки бизнесмена, которые символизируют его образ в национальном сознании: например, это не просто автомобиль, а его престижная в сознании носителей языка марка — *лексус*. Ср. также дорогие духи, отдых в Европе, *ноутбук, сигара, туфли, барсетка, яхты*. Также отметим национально-специфическую ассоциацию бизнеса — *алкоголь*.

Все полученные ассоциаты к стимулам бизнес и бизнесмен, как и в данных РАСРЯ на 2002 г., могут быть классифицированы по трем группам:

1. Логико-понятийные, возникающие на уровне связи понятий, образующих концепт, и проявляющиеся в отношениях типа «род — вид» *строительство, завод, транспорт, биржа, производство, сельское хозяйство, нефть, газ*); «деятельность — результат» *бабки, доход, достаток, заработок, свобода, успех, связи, власть, сила,*

благосостояние, блат, возможности, вседозволенность, процветание, беднота, потери, стрессы, неудача, несчастье, падение, нет времени, недосып, загруженность; «деятельность — цель» самореализация, авантюризм, красивая жизнь, надежность, стабильность, нажива, популярность, уважение, стабильность, хорошая жизнь; «деятельность — механизмы» продажа, инвестиции, мошенничество, спекуляция, коррупция; «качества субъекта — деятельность» ум, честность, активность, быстрое мышление, быстрый ум, дальновзоркость, креативность, умение руководить, хитрость, энергия, эрудиция; «субъект — деятельность» команда, бизнесвумен, красивая молодая женщина, лысый человек, успешный человек.

2. Лексико-семантические, возникающие на уровне связи лексем — экспликаторов концепта, т.е. отражающие внутриязыковые системные связи — например, синонимические *работа, карьера, предпринимательство, коммерция, труд* или квазиантонимические *отпуск, отдых*.

3. Смысловые, возникающие на уровне связи концептов в концептосфере, как в национальной *русский, Европа, Лондон*, так и в индивидуальной *я, лысый человек, дядя, мой бизнес*. Широко представлен ряд когнитивных ассоциаций, связанных с реально существующими лицами в современную эпоху *Абрамович, Дуров, Ким, Тиньков, Усманов, Фридман* с историческими лицами *Рокфеллер* с персонажами литературы или кинематографа *Скрудж*.

Мы также учитывали влияние экстралингвистических факторов. К ассоциатам, обусловленным историческими особенностями формирования и развития нации и реалиями социально-экономической жизни, могут быть отнесены такие, к примеру, как *высокие технологии* (связь с новым главным направлением социально-экономического развития страны), имена лиц, прочно ассоциированных с крупным капиталом в современном мире, политика, *Альфа-банк, Тиньков-банк* а также *предательство, коррупция, спекуляция, мошенничество* (бизнес в России в сознании носителей языка продолжает ассоциироваться с нечестной деятельностью).

Некоторые ассоциации отображают личный жизненный опыт человека, явления «его собственного» мира *сон, рутина, радость, потери, неудача* и др.).

Отметим также изменение характера инокультурной ассоциации — связь не с Америкой, а с Европой. При этом усиливается представление о национально-специфичном характере «бизнеса по-русски» — так, появляется такой атрибут бизнеса в сознании носителей языка, как *алкоголь*.

В целом следует отметить, что анализ данных свободного ассоциативного эксперимента в сравнении с данными РАСРЯ на 2002 г. демонстрирует дальнейшее развитие и расширение смыслового объема ядерных и базовых когнитивных признаков концепта бизнес, что сопровождается определенной перестройкой полевой структуры концепта. Обратим внимание на значимое, с нашей точки зрения, перемещение ассоциата *деньги* из базового слоя в ядро и ассоциатов *работа, карьера, обман, прибыль, банк, партнер, продажа* из ближней периферии в базовый слой. Это может свидетельствовать о значительно большем, в сравнении с 2002 г., освоении важных когнитивных признаков данного концепта сознании современных носителей языка.

Появление в базовом слое ассоциата *кризис* свидетельствует об отражении в обновленном концептуальном содержании бизнес современных экономических реалий отечественной действительности. Приметой времени, также отражающей современные экономические реалии, выступает в дальней периферии ассоциат *высокие технологии*.

Значительно усиливается личностный ассоциативный фон — бизнес прочно ассоциируется с его персонифицированными воплощениями в области представителей крупного капитала.

Значительно детализируется ассоциативная сфера, связанная с экономической деятельностью, и главное — с символическим представлением об образе бизнеса и бизнесмена в языковом сознании. Этот образ приобретает новые яркие краски и детали —

при этом уходит в прошлое как больше не соответствующая современным реалиям ассоциация *красный пиджак*. Многие символические детали носят позитивно-оценочный характер, выражают представление о престижности и значимости богатства и благосостояния.

Национально-специфическая характеристика бизнеса как незаконной и преступной деятельности выступает по-прежнему в качестве наиболее устойчивой черты в языковом сознании. При этом добавляется и другой ассоциативный признак — связь бизнеса и алкоголя. Кроме этого, отметим, что наблюдается дальнейшая «криминализация» самих языковых представлений разных аспектов концептуального содержания бизнес — ассоциаты имеют грубо-просторечный, жаргонный и арготический характер *брatаны, бабки, папик*.

В анализируемом материале продолжается тенденция отрицательно-оценочного представления о занятии бизнесом, но вместе с тем существенно развивается и положительно-оценочный ассоциативный фон. Ср., например, такие позитивно-оценочные ассоциаты, как *пунктуальность, респектабельность, уважение* и др., свидетельствующие об изменении представления о бизнесе в национальном сознании в положительную сторону.

Поскольку оценочно-коннотативная и вообще — признаковая сфера концепта бизнес, на наш взгляд, представляется крайне важной для выявления специфики его концептуального содержания в русском языковом сознании, мы несколько расширили рамки свободного ассоциативного эксперимента, включив в него элементы направленного эксперимента, а именно — ответы на вопросы «какой бизнес?»

Анализ проводился по примененной ранее схеме: также учитывались все ассоциаты, в том числе и единичные; на основе анализа частотности ассоциатов определены *ядро* (его составили реакции, поступившие более чем от 20% испытуемых), *базовый слой* (от 10% до 20%), *ближняя периферия* (<10%) и *дальняя периферия* (индивидуальные ассоциаты).

Анализ частотности ассоциатов для стимула «какой бизнес?» по данным свободного ассоциативного эксперимента дает следующие результаты. *Ядро* — 32,5% прибыльный, 15,5% успешный, 13% свой, большой, 10,5% хороший, малый, 9% легальный, удачный, 6,5% нелегальный, развивающийся, респектабельный, рискованный, 5% автомобильный, криминальный, нефтяной, опасный, официальный, подпольный, сложный, процветающий, трудный, строительный, честный, туристический, 4% выгодный, крупный, международный, чистый, убыточный, 2,5% главный, динамичный. *Базовый слой* — 15,5% успешный, 13% свой, большой, 10,5% хороший, игорный, интересный, ответственный, плохой, проблемный, семейный, серьезный, стабильный, черный, агрессивный, активный, банковский, благородный, важный, взаимодействующий, военный, выгодный, воплощающий мечты, выгодный, газовый, гибкий, гостиничный, грубый, грязный, денежный, долговременный и др. *Ближняя периферия* 9% легальный, удачный, 6,5% нелегальный, развивающийся, респектабельный, рискованный, автомобильный, криминальный, нефтяной, опасный, официальный, подпольный, сложный, процветающий, трудный, строительный, честный, туристический, 4% выгодный, крупный, международный, чистый, убыточный, 2,5% главный, динамичный, игорный, интересный, ответственный, плохой, проблемный, семейный, серьезный, стабильный, черный, агрессивный, активный, банковский, благородный, важный, взаимодействующий, военный, выгодный и др. *Дальняя периферия* — с душком, серый, скромный, современный, странный, страховой, суперский, телефонный, теневой, трудоемкий, уверенный, ужасный и др.

В базовый слой бизнеса вошли видовые количественные признаки *большой* и *малый*, нейтральный признак принадлежности *свой* и, что также важно, два позитивно-оценочных признака *хороший* и *успешный*.

Кроме того, в этом базовом слове присутствуют качественные признаки *деловой* и *хитрый*, что вполне соответствует данным, полученным при анализе первой части свободного ассоциативного эксперимента.

Важно, что ни ядерный компонент, ни базовый слой для слова-стимула *бизнес* в целом не содержат ассоциатов с негативной оценочностью. Это может свидетельствовать о постепенном изменении в коннотативной сфере концептуального содержания *бизнес* в языковом сознании носителей языка в наши дни — постепенное движение от негативной оценки к позитивной.

Ближняя периферия для слова-стимула *бизнес* представлена достаточно широким и разнообразным набором признаков разного типа. Первая группа признаков — это денотативные признаки, характеризующие **разные сферы и виды бизнеса**: *автомобильный, нефтяной, строительный, туристический, игорный, международный*. Вторая группа характеризует *бизнес* по признаку **законность / незаконность**: интересно, что эта группа представлена антонимическими парами ассоциатов — *легальный – нелегальный, официальный – подпольный, чистый – черный, честный – криминальный*. Третья группа характеризует *бизнес* с **точки зрения его успешности**: с одной стороны, *удачный, развивающийся, динамичный, стабильный, рентабельный, процветающий, доходный, выгодный*, с другой — *убыточный, рискованный, опасный, трудный, сложный, проблемный, убыточный* (здесь тоже можно говорить о реализации этой группы признаков посредством антонимических пар). И, наконец, четвертая группа представляет собой **признаки оценочного характера**, как положительные — *серьезный, интересный, ответственный*, так и отрицательные — *жестокый, плохой*. Отметим, что позитивно-оценочные признаки количественно преобладают над негативно-оценочными и представлены более разнообразно, детализированно с качественной точки зрения.

Выводы, сделанные на основе анализа языкового материала Национального корпуса русского языка, дополняются и уточняются данными свободного ассоциативного эксперимента. В целом данные эксперимента подтвердили актуальность выявленных в ходе исследования когнитивных признаков концепта *бизнес* как для национального, так и для индивидуального языкового сознания носителей языка на современном этапе. Однако обнаруживаются и определенные изменения в представлении о *бизнесе* в языковом сознании носителей языка за последние годы: постепенно формируется позитивный облик этого явления. *Бизнес* сегодня рассматривается как общественно важная, уважаемая и престижная сфера деятельности, становится символом нашего времени.

Проведенное исследование, разумеется, не позволяет построить полную и исчерпывающую модель концепта *бизнес* в современном русском языковом сознании, с учетом сложности, полифункциональности и смысловой многомерности этого понятия в современном мире. Поэтому описанные в настоящем исследовании смысловое наполнение и языковая экспликация концепта *бизнес* могут быть дополнены и расширены, что открывает перспективы для дальнейшего исследования. Эти перспективы связаны с существенным расширением текстовой базы исследования и ее специализацией в зависимости от разных типов дискурса (*бизнес* в дискурсе СМИ и языке рекламы, в политическом дискурсе, в официально-деловом и юридическом дискурсе, в научном (экономическом) дискурсе, в обиходно-разговорном дискурсе и т. д.), а также с более полным изучением связи концепта *бизнес* с другими ключевыми концептами нашей культуры данного концептуального пространства (*дело, работа, обязанность* и пр.).

ЛИТЕРАТУРА

1. Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика / В.А. Маслова. — М.: Тетра Системс, 2004. — 256 с.
2. Стебунова, А.Н., Халабузарь, А.О. Ассоциативный словарь как инструмент анализа языковой личности молодежи Донбасса / А.Н. Стебунова, А.О. Халабузарь / А.Н. Стебунова, А.О. Халабузарь // Русский язык в поликультурном мире : Сборник научных статей IX Международного симпозиума. —

- Симферополь: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского", 2025. — С.95-99.
3. Степанов, Ю.С. Константы: Словарь русской культуры/ Ю.С. Степанов. — М.: Академический проект, 2001. — 590 с.
 4. Уфимцева, Н.В. Русские: опыт ещё одного самопознания/ Н.В. Уфимцева // Этнокультурная специфика языкового сознания. Сборник статей. — М., 1996. — С.139–162

Поступила в редакцию 28.11.2025 г.

A.S. Nabhan

"THE CONCEPT OF "BUSINESS" IN THE SOCIO-CULTURAL SPACE (ACCORDING TO THE NATIONAL CORPUS OF THE RUSSIAN LANGUAGE AND FREE ASSOCIATIVE EXPERIMENT")

The article is devoted to the study of the verbalization of the concept "business" in the Russian sociocultural space. The paper uses the method of free association experiments to identify the stereotypical representations of the concept in the minds of native speakers. The article provides a theoretical justification for the advantages of using association techniques in cognitive linguistics, which allow for the reconstruction of the semantic layers of linguistic consciousness. Based on the analysis of data from the National Corpus of the Russian Language and the respondents' associative responses, the article identifies the core and peripheral features of the concept "business" and constructs its associative field, which reflects the current perceptions of modern society.

Keywords: *concept, associative experiment, concept construction, concept model, interpretation of experimental data.*

Набхан Аделина Сергеевна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Магистрант.
E-mail: adelina.nabhan2000@yandex.ru

Nabhan Adelina Sergeevna

Donetsk State University, Donetsk, RF.
Undegraduat student.
E-mail: adelina.nabhan2000@yandex.ru

Стебунова Алла Николаевна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: alla.stebunova@mail.ru

Stebunova Alla Nikolaevna

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Language.
E-mail: alla.stebunova@mail.ru